

RINOLALIYALI BOLALARDA ARTIKULYATOR-MOTOR SOHASINING TUZILISHI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Baltabayeva Durdona Erkin qizi
O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0007-1494-8758

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648634>

Annotatsiya: Ushbu maqolada rinolaliya nutq nuqsoni, uning kelib chiqish sabablari va rinolaliyali bolalarda artikulyatsion apparatning anatomik hamda fiziologik xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, ochiq, yopiq va aralash rinolaliya turlari, tug‘ma tanglay va lab yoriqliklarining nutq, nafas olish hamda ovqatlanish jarayonlariga salbiy ta’siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Rinolaliya, artikulyatsion apparat, nutq nuqsoni, tanglay yorig‘i, lab yorig‘i, logopedik mashg‘ulotlar, talaffuz buzilishi, rezonans.

Аннотация: В данной статье рассматривается речевой дефект ринолалия, причины его возникновения, а также анатомо-физиологические особенности артикуляционного аппарата у детей с данной патологией. Анализируются открытая, закрытая и смешанная формы ринолалии, негативное влияние врожденных расщелин губы и нёба на процессы речи, дыхания и питания.

Ключевые слова: Ринолалия, артикуляционный аппарат, нарушение речи, расщелина нёба, расщелина губы, логопедические занятия, нарушение произношения, резонанс.

Abstract: This article discusses the speech defect known as rhinolalia, its underlying causes, and the anatomical and physiological characteristics of the articulatory apparatus in children with this pathology. It analyzes the open, closed, and mixed forms of rhinolalia, as well as the negative impact of congenital cleft lip and palate on speech, breathing, and feeding processes.

Keywords: Rhinolalia, articulatory apparatus, speech disorder, cleft palate, cleft lip, speech therapy sessions, pronunciation impairment, resonance.

Artikulyatsion apparat tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish va fikr, his-tuyg‘ularimizni nutq orqali ifoda etishimizni imkonini beruvchi bir mexanizm hisoblanadi. Biroq, hamma odamlarda bu apparat me‘yorda rivojlanmaydi. Me‘yordagi nutqdan chetga chiqishga sabab bo‘luvchi asosiy omil artikulyatsion apparatdagi kamchiliklar hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan nutq nuqsonlaridan biri rinolaliyadir.

Rinolaliya bu og‘ir nutq buzilishi bo‘lib, bunda nutq apparatining anatomik va fiziologik kamchiliklari sababli o‘ziga xos harakterdagi ovoz tembri va tovushlar talaffuzidagi buzilishlar kuzatiladi. Artikulyatsion apparatdagi kamchiliklar nafaqat tovushlar talaffuziga balki bevosita yutish va chaynash jarayonlarigaham salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Nutq apparati o‘zaro chambarchas bog‘langa ikki qismdan: markaziy ya’ni boshqaruvchi nutq apparati va periferik bajaruvchi qismdan tashkil topgan. Markaziy nutq apparati bosh miyada joylashgan. Periferik qism uch bo‘limdan iborat. Nafas bo‘limi, ovoz bo‘limi, artikulyatsion bo‘lim.

Artikulyatsion bo‘limning asosiy a‘zolari: til, lablar, yuqorigi va pastki jag‘, qattiq va yumshoq tanglay va alveolalardir. Ulardan til, lab, yumshoq tanglay va pastki jag‘ faol, qolganlari passiv organlar hisoblanadi. Artikulyatsion bo‘limning asosiy a‘zolaridan biri til hisoblanadi. Til nutq hosil bo‘lishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Rinolaliyali

bolalarda tilning butun tanasi orqaga tortilgan (tomoqqa tushadi), ildizi va orqa tomoni kuch bilan ko‘tarilgan (til mushaklarining tonusi kuchli). Tilning uchi sust, kam rivojlangan, artikulyasiyada qatnashmaydi. Natijada, faqat eng oddiy harakatlar mavjud bo‘lib, ular bir-biridan unchalik farq qilmaydi. Buning natijasida ‘l’, ‘r’, va ‘t’ kabi faol til harakatini talab qiladigan tovushlarning to‘g‘ri artikulyatsiyasini shakllantirishni qiyinlashtiradi.[1]

Tovushlarni ayniqsa burun tovushlarini hosil bo‘lishida lablar muhim rol o‘ynaydi. Rinolaliyali bolalarda lablardagi kamchiliklar sababli to‘g‘ri tovush talaffuz qilish jarayoni buziladi. Tishlarham nutq jarayonida bevosita ishtirok etadi, ammo lab va tanglaydagi nuqsonlar tufayli tishlar qiyshiq, ochiq holatda rivojlanadi.

Tanglay, ayniqsa yumshoq tanglay, burun rezonansining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Yumshoq tanglay passiv yoki yetarlicha harakatchan emas va og‘iz va burun bo‘shlig‘ini ajratish vazifasini bajarmaydi. Rinolaliya bilan og‘rigan bolalarda o‘rta chiziq bo‘ylab tanglay mushaklarining o‘zaro bog‘lanishi va ularning fiziologik tarangligi buzilishi mumkin, shuningdek chap va o‘ngdagi yumshoq tanglay mushaklarining assimetriyasi qayd etiladi. Ushbu assimetriya 4-5 yoshda namoyon bo‘ladi va kelajakda rivojlanib boradi.[2] Bunday holda, halqumning shilliq qavati oqarib, sust, atrofik bo‘lib qoladi, yumshoq tanglay va halqumning orqa devori yopilmaydi. Rinolaliyali bolalarda yumshoq tanglayning anormal rivojlanishi yoki harakatchanligining yo‘qligi burun rezonansining o‘zgarishiga va tovushlarning noto‘g‘ri talaffuziga olib keladi.

Rinolaliya nutq nuqsoni artikulyatsion apparatning tuzilishi va kamchiliklariga ko‘ra uchta shaklga ajratiladi. Ochiq, yopiq va aralash shakllari farqlanadi. Rinolaliyaning ochiq shaklida og‘iz bo‘shlig‘ida hosil bo‘luvchi tovushlar dimog‘da talaffuz etiladi. Buning o‘zi ikkiga bo‘linadi organik ya‘ni tug‘ma lab va tanglaydagi yoriqliklar, funksional (hayoti davomida orttirilgan) bolalarda ovoznining hosil bo‘lishida yumshoq tanglay harakatining sust bo‘lishi, falajlanishi natijasida yuzaga keladi. Tug‘ma tanglay yoriqliklarida artikulyatsion apparatdagi kamchiliklar:

- 1) yumshoq tanglay yoriqliklari: bu yoriqliklar yashirin, to‘liqsiz va to‘liq;
- 2) yumshoq va qattiq tanglay yoriqliklari yashirin, to‘liqsiz va to‘liq;
- 3) alveolyar o‘simtaning, qattiq va yumshoq tanglayning to‘liq yoriqliklari: bir tomonlama, ikki tomonlama;
- 4) alveolyar o‘simtaning, qattiq va yumshoq tanglayning to‘liq yoriqliklari: bir tomonlama, ikki tomonlama ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.[3]

Tanglaydagi tug‘ma yoriqliklarning qo‘pol buzilishi natijasida ko‘krak tutishning iloji bo‘lmaydi. Emizishga uringanda sut nafas yo‘liga tushib, bolani nafasi ichiga tushib ketadi. Bolalarni qo‘shimcha vositalar orqali ovqatlantirganda, ovqat rivojlani yetmagan tanglayga, burun bo‘shlig‘iga, burun-halqumga, nafas yo‘llariga tushib, shamollash va ta’sirlanish holatiga olib keladi. Tug‘ma tanglay yoriqliklari bo‘lgan bolalarda so‘rish harakatlari cheklanganligi sababli, tug‘ma so‘rish reflekslari yo‘qolib boradi natijada, yuz mushaklari va artikulyatsion apparat rivojlanishi sustlashadi.[4]

Lab yoriqliklari labning qisman yoki to‘liq yoriqliklariga ajratiladi. Qisman lab yoriqligi faqat lab chetida bo‘ladi, nuqson pastki burun tirqishiga yetib bormaydi. Yoriqlik burun tirqishining pastki sohasini, ba’zan burun yo‘lini oldingi uchini qamrab olgan bo‘lsa yoriqlik to‘liq hisoblanadi.

Yopiq rinolaliya nutq tovushlarini talaffuz qilish vaqtida fiziologik burun rezonansining pasayishi natijasida yuzaga keladi.

Aralash rinolaliya. Organik xarakterdagi aralash rinolaliyaga yumshoq tanglayning kaltaligi yoki falajligi sabab bo‘ladi. Funksional aralash rinolaliyaga tanglay-halqum yorig‘ining funksiyasi o‘zgarishi natijasida burun yo‘lining to‘silib turishi sabab bo‘ladi.[5]

Shunday qilib, rinolaliyada yoriq bu artikulyatsion apparatdagi praksislarning buzilishiga sabab bo‘ladi va bir qator boshqa patologik o‘zgarishlarga olib keladigan omil bo‘lib, nutq nuqsonini kuchaytiradi. Aytish mumkinki, ideal darajada qilingan jarrohlik ham, afsuski, logopedik mashg‘ulotlarsiz rinolaliyali bolada me’yordagi nutqni shakllantira olmaydi, chunki bolalar artikulyatsiya harakatlarining odatiy steriotiplarini ishlatadilar. Hatto plastik operatsiya tanglay yaxlitligini to‘liq tiklasa ham, til ildizining orqaga tortilganligi qoladi va havo oqimi burun bo‘shlig‘idan chiqadi. Bolalarda nutqiy apparat organlarining noto‘g‘ri holati, yuz mushaklarining ortiqcha harakatlari bilan nutq tovushlarining noto‘g‘ri artikulyatsiyasi qotib qolgan, o‘zlarining dinamik steriotipi ishlab chiqilgan bo‘ladi va ularni tuzatish lozim.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, rinolaliyali bolalarning artikulyatsion holatini to‘g‘ri o‘rganish va ularning xususiyatlari bilan tanishish, mutaxassislariga rinolalik bolalarning artikulyatsiyasini yaxshilashga va tovushlarning aniq talaffuziga erishishga qaratilgan samarali davolash va rehabilitatsiya usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ayupova M.Yu „Logopediya” O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent 2019- 564 bet.

2. D. Baltabayeva (2024). RINOLALIYALI BOLALARDA TOVUSH QO‘YISH XUSUSIYATLARI. Inter education & global study, (8 (1)), 38-46.

3. Durdona Baltabayeva. (2026). Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari. «Maktabgacha Va Maktab Ta’limi» Jurnal, 4(2), 13–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18758025>

4. L.Muminova, SH.Shokirova. Logopediya: Ochiq rinolaliyada korreksion-logopedik ish (tekshirish va bartaraf etish usullari). – T.: “Lesson press”, nashriyoti: T.: 2022 – 144 bet.

5. Sh.D Shokirova Yuqori lab va tanglayning tug‘ma kemtiklarida logopedik rehabilitatsiya. /Darslik/. – Toshkent: “Bayoz”, 2024, – 300 b.

6. Sh.D Shokirova Yuqori lab va tanglayning tug‘ma kemtiklarida bolani operatsiyaga qadar ovqatlantirish // “Bola va zamon” ilmiy-ommabop jurnali. – Toshkent. 2022. – № 4. – B. 42-45. (13.00.00 №1)

7. А.С. Балакирева Логопедия. Ринолалия. — М.: В.Секачев, 2011.